

HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

**Xamidullayev Shukrillo Raxmatillo o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti**

Аннотация: Maqolada huquq madaniyatni shakllantirishning huquqiy asoslari bayon qilingan. Mavjud masalada huquqiy manbalardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Uning samaradorligini ta'minlash yo'llari tavsiya etilgan.

Калит сўзлар: huquqiy madaniyat, farmon, farmoyish, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, huquqiy tarbiyaning metodlari.

Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы формирования правовой культуры. Подчеркивается важность использования правовых источников в текущем выпуске. Рекомендуются способы обеспечения его эффективности.

Ключевые слова: правовая культура, указ, распоряжение, повышение правовой культуры в обществе, методы правового воспитания.

Abstract: The article describes the legal foundations of the formation of legal culture. The importance of using legal sources in the current issue is indicated. Ways to ensure its effectiveness are recommended.

Key words: legal culture, decree, order, promotion of legal culture in society, methods of legal education.

Huquqiy demokratik davlatni barpo etishda huquqiy madaniyatni yuksaltirish eng ustuvor vazifa. Huquqiy madaniyat nima? U - jamiyatning [qonunchilik](#) darajasi, mavjud qonunlardan aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo'lish xususiyatidir.

Mamlakatimizda huquqiy ta'lim-tarbiyani takomillashtirish orqali huquqiy madaniyatni shakllantirish maqsadida birqancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 13-iyunda qabul qilgan

“Yoshlarning huquqiy ta’limini takomillashtirishning Kompleks dasturi to’g’risida”gi 296-sonli Qarori, Oliy Majlisning 1997-yil 29-avgustda tasdiqlagan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi” to’g’risidagi 466-1-sonli Qarori va shu qaror asosida Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 29-maydagi 235-sonli “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyalar faoliyatini takomillashtirish haqida”gi 2000-yil 21-sentabr Qarori, O‘zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilgan “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, huquqshunos kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o‘rganish ishini yaxshilash haqida”gi 1997-yil 25-iyun Farmoni, “Ta’lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish” to’g’risidagi 1997-yil 6-oktabr Farmoni, “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o‘rganishni tashkil etish to’g’risida”gi 2001-yil 4-yanvar farmoyishi, “2004-2009-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi to’g’risida”gi 2004-yil 1-iyul Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida” 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son Farmoni shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida”gi Farmonida “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta’minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar

saqlanib qolinmoqda”, deb qayd etilgan. Huquqiy ong faqat huquqni anglash, unga asoslanish, huquqni bilish, uni tasavvur qilish, izohlash, tatbiq qilish, unga amal qilish tushunchasini ifodalamaydi. U birmuncha kengroq ma’no va mazmunga ega. “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to’g’risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (2019-yil 9-yanvar. PF-5618-son. www.lex.uz.) va unda mavjud bo‘lgan huquqiy tizimga nisbatan ham o‘ziga xos mulohaza qilish va fikr yuritish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat shaxsning davlatdagi mavjud qonunchilikka va huquqqa tegishli munosabatini ifodalovchi tasavvurlari va qarashlari hamdir. Huquqiy ong chuqur ijtimoiy dunyoqarash orqali mavjud huquqiy tizimni tasavvur etish xususiyatiga ham egadir. Huquqiy ong davlatda qonun va qoidalarning vujudga kelishi, takomillashishi va ularning hayotiy amaliyotini ta’minlashga imkoniyat yaratadigan huquqiy hodisadir. Huquqiy davlat barpo etishda huquqiy tarbiya, huquqiy dunyoqarash huquqiy ongni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tamoyillardan hisoblanadi. Huquqiy madaniyat esa, muhim va mas’uliyatli jarayon sifatida fuqarolar, ijtimoiy guruhlar va fuqarolik jamiyatining barcha institutlari tomonidan amal qilinadigan muhim huquqiy hodisa hisoblanadi. Mamlakatimizda “Ta’lim to’g’risidagi qonun”, “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”, “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi” kabi qonun va qonunosti hujjatlari fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, ularning ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirishda muhim ahamiyatga egadir. Jamiyatning barcha sohalarida mavjud bo‘lgan dolzarb muammolarni hal etish va ijtimoiy masalalarni yechish uchun fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish talab etiladi.

Huquqiy tarbiyaning maqsadi jamiyatda ma’lum vositalar, shakl va uslublar yordamida shaxsning ongiga ta’sir ko’rsatib, unda davlat belgilangan qonun qoidalarga hurmat, itoatkorlik va og‘ishmay bajarish, davlatda qabul qilingan me’yoriy-huquqiy hujjatlarni to’la-to’kis ijro etish hamda o‘z hatti-harakatini davlat talabiga muvofiq holda bajara olish qobiliyatini shakllantirish, huquqlar, burch va majburiyatlarga amal qilish, insonning o‘z talab va ehtiyojlarini qondirish, huquqlarini ro‘yobga chiqarish borasidagi amaliy hatti-harakatlarini rag‘batlantirishdan iboratdir. Yoshlarning huquqiy ongi,

dunyoqarashi va bilimlarini vujudga keltirish va rivojlantirishga ta'lim muassasalaridagi ijtimoiy muhit, ta'lim-tarbiya jarayonlarining darajalari salmoqli ta'sir etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonini sifati va samaradorligini yuqori darajaga ko'tarmay, yoshlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish haqida so'z yuritib bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, "Huquqiy madaniyatning shakllanishi ma'lum bir vaqt va makonda davom etadigan, ziddiyatsiz kechishi mumkin bo'lmagan jarayondir. Ushbu jarayonda fuqarolar tarbiyalanuvchi va tarbiyalovchi sifatida tutgan o'rniga muvofiq butun umri davomida qatnashadilar. Shuning uchun subyekt tomonidan huquqiy tarbiyada erishilgan natija huquqiy tarbiya uchun ushbu jarayonning muhim tomonidir"¹.

Insonning jamiyatda yaratuvchanlik va madaniy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uning huquqiy bilimlari va huquqiy ongini yuksaltirish, huquqiy tarbiyasini shakllantirish jarayoni orqali ro'yobga chiqadi. Inson huquqiy onglilik darajasi uning ijtimoiy qobiliyatini belgilaydi, uning ijtimoiy hayotda o'rnini yuksakligi, unga moslasha olish darajasi, ijtimoiy-siyosiy institutlaridagi faolligi, siyosiy-huquqiy madaniyati yuqoriligini namoyon etadi. Ijtimoiy hayotning mohiyatini bilish, uning qonuniyatlarini o'zlashtirish, uni barqaror mavjud bo'lishiga sharoit yaratish, ijtimoiy muammolarni va hayotiy tahdidlarni bartaraf etishga moyillik inson ijtimoiy qobilitining muhim tamoyillaridir. Insonga huquqiy tarbiya berishning yana bir ahamiyatli tomoni o'zining ehtiyojlari va manfaatlaridan kelib chiqib, jamiyatda o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini mavjud taraqqiyot sharoitlariga moslashtirib borish qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishidir. Inson shaxsiy xususiyatlarining yanada yuksak darajada rivojlanishini ta'minlaydigan omillardan yana biri bu, shaxsning huquqiy kommunikativ qobiliyatidir. Insonning jamiyatda shaxslar, ijtimoiy guruhlar va manfaatli qatlamlar bilan o'zaro ehtiyojlarga asoslangan huquqiy aloqalari uning yuksak darajadagi huquqiy jihatdan ongli munosabatlar sohibi ekanligini yuzaga chiqaradi.

Huquqiy tarbiya oldidagi dolzarb masalalardan biri – yoshlar ongida huquqiy mafkurani shakllantirish. "Milliy huquqiy mafkura, – deb yozadi V.Alimasov, – insonga turli ijtimoiy qatlamlar, guruhlar, partiyalarga, yangi siyosiy sharoitga moslashish

¹ Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. –М.:Высш. школа, 2012. –С.5-6.

imkoniyatini beradi. O‘zbekistonda bozor iqtisodiga asoslangan huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish konsepsiyasi huquqiy mafkuraning aniq timsoli bo‘lib xizmat qiladi. Bu konsepsiya demokratiya, inson huquqlarini ta‘minlash, ham umuminsoniy, ham milliy tasavvurlarga mos keluvchi insoniy va adolatli huquq-tartiboti bilan ajralib turadi. Mazkur holda huquqiy davlat aqidasi milliy davlatchiligimiz rivojining mafkuraviy asosi bo‘lib xizmat qiladi, demokratik, ijtimoiy, madaniy va tarixiy asoslangan davlat-huquq mafkurasining mavjudligi har qanday jamiyat faoliyatining hayotiy muhim sharti hisoblanadi”.²

Ijtimoiy xulq-atvor, huquqiy madaniyat tarbiyasi yoshlar ongida o‘z vataniga sodiqlik, unga xizmat qilish, burch va mas‘uliyat tuyg‘ularini kamol toptirish bilan chambarchas bog‘liq jarayondir. Yaponiyaning Nogue universiteti o‘qituvchilari talabalarning ijtimoiy xulq-atvorini sinovdan o‘tkazish uchun bir aniq belgilangan joyga olib borib o‘g‘irlik qilishlarini so‘raydi. Sinov jarayonida 30 nafar talabadan 3 nafari o‘g‘irlik qilishadi. Natija qiziq: jinoyatni sodir etmagan talabalardan bir savol so‘raladai, “Siz nega o‘g‘irlik qilmadingiz?”. Savolga turli javoblar olingan: men bu ishni uddalay olmayman (30%), menda hamma narsa bor (12%), men ularga ziyon berishdan qo‘rqdim (68%).³ Bundan ko‘rinib turibdiki, ijtimoiy xulq-atvor xususiyatlari yoshlikdan boshlanishi lozim.

Huquqiy tarbiya tizimi uchta tarkibiy qismdan tashkil topadi:

1). Davlatda qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlarini o‘rgatish, o‘qitish. Bu jarayonda davlat organlari tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar dasturi asosida shaxsga muayyan bilimlarni berish tushuniladi. Bu boradagi beriladigan huquqiy bilimlar umumiy va maxsus yo‘nalishlarda tashkil etiladi, ya‘ni yuridik institutlar, fakultetlar va malaka oshirish muassasalari, shuningdek, ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida tegishli huquqshunoslik borasidagi fanlar tizimida tashkil etiladi.

2). Huquqiy normalarni fuqarolar o‘rtasida tashviqot qilish. Huquqiy normalarni tashviqot qilishda fuqarolarga qonun va qonunosti hujjatlarini turli targ‘ibot vositalari

² Алимасов В. Ҳуқуқий маърифат ва ҳуқуқий маданият.// Ҳаёт ва қонун. 2001. -№ 2. - Б.70-71.

³ Новые социальные движения и социокультурные эксперименты. Реф. сб. Вып №1. М. «ИНИОН», 1999. - С. 124.

orqali singdirib boriladi. Huquqiy normalarni fuqarolarga targ‘iboti davlat organlari va va jamoatchilik tashkilotlari orqali tizimli ravishda tashkil etiladi. Mazkur tizimni amaliyotga joriy etishda jamiyatda turli dasturlar, “yo‘l xaritalari” tuziladi.

3). Yoshlarni qonun va qonunosti hujjatlari ijrosini ta‘minlashda bevosita ishtirok etishga o‘rgatish. Mazkur jarayon ham ta‘lim tizimida, ham ta‘limdan tashqari muhitda tashkil etiladi. O‘quvchilarni huquqshunoslikka oid turli xil tanlovlar, to‘garaklar va teleshoularda huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirokida ko‘nikmalari shakllantiriladi. Yuridik amaliyotda tinglovchi sifatida talabalarning ishtiroki, yo‘l-harakati qoidalari, ekologik normalarni bevosita amaliyotda o‘rgatish ham mazkur tizimga kiradi. Huquqiy ma‘rifat huquqiy madaniyatni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. A.Toshqulovning ta‘kidlashicha, “Huquqiy madaniyatni yuksaltirish uchun, eng avvalo, huquqiy ta‘lim va tarbiya, boshqacha aytganda, huquqiy ma‘rifatni takomillashtirish zarur. Huquqiy ma‘rifatning asosiy maqsadi shaxsda huquqiy ongni shakllantirishdan iborat. Bu tushunchaning har bir kishi ongida chuqur ildiz otishiga, eng avvalo, huquqiy normalarning mazmun-mohiyatini keng targ‘ib qilib, ularga hurmat uyg‘otish, ommaning ongli ravishda bu borada qat‘iy rioya qilishiga erishishimiz kerak”⁴.

Huquqiy tarbiya shakllari quyidagicha bo‘lishi mumkin:

- a) huquqiy bilim;
- b) huquqiy tashviqot;
- v) jamoatchilik tomonidan olib boriladigan ishlar;
- g) huquqni muhofaza qiladigan davlat organlarining ishlari bilan tanishish (tergov, sud jarayonlarida qatnashish);
- d) xalq deputatlarini nomzodlikka tavsiya qilish majlislarida, mahalliy hokimiyatlar qoshidagi voyaga yetmaganlar komissiyalari ishlarida ishtirok etish.

Huquqiy tarbiyaning metodlari ikki turga bo‘linadi: ishontirish va majburlash. Eng asosiy metod ishontirish metodidir. Ishontirish metodi bu, shaxsning ma‘naviy qiyofasini shakllantirish jarayoni bo‘lib, insonga jamiyatdagi huquqiy qadriyatlarning jamiyatda

⁴ Тошқулов А. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Конституциямизнинг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасидан кейинги ўйлар.<http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2366>

barqaror muhitni ta'minlashga qaratilgan imkoniyatlari va ahamiyatini tushuntirish, uning inson va jamiyat hayotidagi rolini singdirish bilan birgalikda kechadi. Ishontirish orqali ijobiy natijaga erishilmasa, majburlash metodi qo'llanadi. Huquqiy tarbiyada bu ikki metod ham birgalikda qo'llanishi ham mumkin. Huquqiy tarbiyani jamoa o'rtasida yoki individual shaklda amalga oshirish mumkin.

Huquqiy tarbiya insonga bog'cha yoshidan boshlab to yetuklik davrigacha amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayonni o'z ichiga oladi. Bu jarayon bosqichma-bosqich tashkil etiladi, ya'ni shaxs oilaviy muhitda, maktabgacha, maktab va maktabdan tashqari ta'limi muassasalarida, oliy ta'limning barcha bosqichlarida (bakalaviriya, magistratura, doktorantura), kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash muassasalarida huquqiy ta'lim-tarbiya oladi. Bu esa, huquqiy ta'lim-tarbiyada uzluksiz jarayonni tashkil etib, har bir bosqichda o'quvchi va talabaga yoshi va dunyoqarash darajasiga nisbatan turli bosqichdagi bilimlar va ko'nikmalar singdiriladi. Masalan, maktabgacha ta'limda yo'l harakati qoidalari, atrof-muhitga hurmat, davlat ramzlariga ehtirom kabi fazilatlar singdiriladi. Boshlang'ich sinflarda tilga hurmat bilan qarash, o'quvchilarga qonun-qoidalarni o'rgatish, mulkka munosabatni bildirish, davlat va qonun, jinoyat va jazo tushunchalari o'rgatiladi. Yuqori sinflarda o'quvchilarning huquqiy ongini shakllantiruvchi huquqiy tushunchalar va bilimlar beriladi, u dasturlar asosida huquqiy munosabatlarga o'rgatilib, jamiyatga ijtimoiylashuvning dastlabki bosqichlari tashkil etiladi.

Huquqiy ta'lim va huquqiy fan tizimini rivojlantirish O'zbekistonda yoshlarga har tomonlama shart-sharoitlar yaratilib berilayotganligi, ularning jamiyatda huquqiy jihatdan barkamol asoslarda ijtimoiylashuviga muhim omil bo'lmoqda. O.Muhammadjonovning fikricha, "Yosh avlodning har tomonlama barkamol rivojlanishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratish O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab yoshlarning manfaatlariga oid davlat siyosatining ustuvor yunalishi hisoblanadi. Zero, bu kelajakka

yo'naltirilgan sarmoya hisoblanadi"⁵. O'zbekiston Respublikasida huquqiy ta'lim tizimini innovatsion asosda takomillashtirish tamoyillari quyidagilarda namoyon bo'lmoqda:

- mamlakatda huquqiy ta'lim tizimida uning sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha yaratilgan iqtisodiy, moddiy-huquqiy shart-sharoitlardan yetarli darajada foydalanish;

- huquqiy ta'lim tizimida kadrlar bilan bog'liq muammolarni hal etish;

- O'zbekiston manfaatlari kesimida xorijiy davlatlarning huquqiy ta'lim tizimini ilg'or tajribalarini qo'llash imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish;

- umumiy o'rta ta'lim tizimidagi huquqiy ta'lim yuzasidan mavjud kamchilik va muammolarni to'liq hal etish;

- huquqiy ta'lim va huquqiy fan tizimini muvofiqligi, uzviyligi va integratsiyasi borasida tizimli jarayonlarni to'liq shakllantirish.⁶

Huquqiy ta'lim huquqiy fanlar orqali huquqiy bilim olish va rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, huquq, huquqiy hodisalar, huquqiy bilimlarning asosiy yo'nalishlari haqida tushunchalarni shakllantirish, qonun, qonuniylik, huquq sohalari, huquqiy qadriyatlar va xulq-atvor modellarini o'zlashtirishga qaratilgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Huquqiy ta'lim maxsus shakllarda, maxsus vositalarda va aniq usullarda olib borilishi kerak. Huquqiy ta'lim ishining maqsadlariga erishish uchun foydalaniladigan o'ziga xos manbalari orqali shakllanadi. Ular quyidagilar bo'lishi mumkin:

moddiy (normativ-huquqiy hujjatlar, qonunlarni qo'llash aktlari, ommaviy axborot vositalari - adabiyot, gazetalar, radio, televideniya boshqalar) va og'zaki (ma'ruzalar, suhbatlar, seminarlar, konsultatsiyalar va boshqalar).

Huquqiy ta'lim odatdagi ta'lim oluvchilar kontingenti bilan birgalikda xulq-atvori yomon bo'lgan shaxslar ishtirok etadigan jarayon sifatida har xil bo'lishi mumkin:

- umumiy huquqiy ta'lim (maktablar, litseylar, kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida o'qitish orqali);

⁵ Мухаммаджонов О. Конституция: халқ манфаатларининг ҳуқуқий кафолати. -Тошкент: Мухаррир нашриёти, 2017. -Б.28.

⁶ Саидқосимов А. Ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий тарбия асослари. Ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Тошкент, 2021. 303 бет. Б. 58.

- yuridik kasbiy ta'lim (o'rta va undan yuqori darajadagi ta'lim va maxsus tayyorgarlikka asoslangan yuridik ta'lim muassasalari);
- ommaviy huquqiy ta'lim (huquqiy masalalar bo'yicha tematik seminarlar, ma'ruzalar va boshqalar);
- deviant xulq-atvor bilan yuridik ta'lim (bolalar uylari va boshqalar);
- huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan huquqbuzarlarni ozodlikdan mahrum etish joylarida huquqiy jihatdan tarbiyalash.

Bugungi siyosiy-huquqiy voqelikni hisobga olgan holda mamlakatimizda xuquqiy ta'lim va ma'rifatni, jamiyatda huquqiy bilimlar targ'ibotini tubdan yaxshilashga yo'naltirilgan maqsadli keng ko'lamli tadbirlar dasturini ishlab chiqish zarur"⁷ ekanligi ta'kidlandi. "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy Dasturi" asosida shakllantirilgan huquqiy ta'lim modeliga ko'ra mamlakatimizda huquqiy ta'lim-tarbiya o'ziga xos tarzda, ta'limning har bir bochiqichi mohiyati, yoshlarning huquqiy ongi va dunyoqarashini shakllantirishga bo'lgan talab va ehtiyojlarga muvofiq bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Bu esa, jamiyatda barcha fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va uning ijtimoiy hayotda amaliy ahamiyatini namoyon bo'lishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. –Тошкент, “Ўзбекистон”, 2010.
2. Алимасов В. Ҳуқуқий маърифат ва ҳуқуқий маданият.// Ҳаёт ва қонун. 2001. № 2.
3. Новые социальные движения и социокультурные эксперименты. Реф. сб. Вып №1. Москва. «ИНИОН», 1999.
4. Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика. – Москва.:Высш. школа, 2012.
5. Тошқулов А. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Конституциямизнинг 26

⁷ Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. –Тошкент, “Ўзбекистон”, 2010. Б. 28.

йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасидан кейинги ўйлар.
<http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2366>

6. Муҳаммаджонов О. Конституция: халқ манфаатларининг ҳуқуқий кафолати.
–Тошкент: Мухаррир нашриёти, 2017.

7. Саидкосимов А. Ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий тарбия асослари. Ўқув
қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.
Тошкент, 2021. 303 бет.

